

Lise Mezunlarının Görüşlerine Göre Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Factors Affecting Career Choice According to the Opinions of High School Graduates

Kamuran ÇELİK¹ Mehmet Bilge Sinan DEMİR² Fatma YALVAÇ³ Hülya KAYA⁴ Songül KINIK⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0007-8939-8949, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0006-0003-0055, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0003-0008-9674, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-6896-7005, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0003-4348-2871, Samsun, Türkiye

ÖZET

Lise mezunlarının meslek seçimini etkileyen unsurları mezunların görüşlerine göre belirlemeyi amaçlayan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu kullanılmıştır. Mezunların görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş olup formun düzenlenmesi sırasında uzman görüşü ve katılımcıların önerileri alınmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; mezunların meslek seçimi yaparken çok kararsız kaldıkları ve bir süre karar vermekte zorlandıkları görülmüştür. Mezunlar bu karar vermekte zorlanmaya neden olarak meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca mezunlar yaşadıkları zorluklar nedeniyle de meslek tercihi yapmakta zorlandıkları istemedikleri halde çalışma ihtiyacı nedeniyle işe girdikleri ne belirtmişlerdir.

Akademik olarak kendilerini üniversite eğitimi için yeterli görmeyen lise mezunlarının bir meslek seçimi yaparak iş hayatına atılmayı tercih ettikleri çalışmaya katılan mezunların görüşlerinden anlaşılmıştır. Ayrıca ekonomik olarak kendilerini rahat hissetmeyen mezunların da hemen meslek seçimi yaparak iş hayatına girdikleri de araştırmamızın sonuçları arasındadır.

Araştırmamıza katılan mezunlar meslek seçimi yapacak olan yeni mezunlara maddi getirisi yüksek meslekler seçmelerini, mesleği değiştirmekten çekinmemelerini, kendi kararlarının kendilerin vermesini ama gerçekçi olmayan hayallerle meslek seçimi yapmamalarını önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Seçimi, Yetenek, Ekonomik Zorluklar

ABSTRACT

In our study, which aims to determine the factors affecting the career choice of high school graduates according to the opinions of graduates, case study method, one of the qualitative research methods, has been used. A semi-structured interview form has been created to obtain the opinions of the graduates and expert opinion and suggestions of the participants have been taken during the organization of the form.

According to the results of the research, it has been observed that graduates have been very indecisive when choosing a profession and have had difficulty in making a decision for a while. Graduates have stated that the reason for the difficulty in making this decision has been that they have not had enough information about the professions. In addition, the graduates have stated that they have had difficulty in making a career choice due to the difficulties they have experienced and that they entered the workforce due to the need to work even though they did not want to.

It has been understood from the opinions of the graduates who have participated in the study that high school graduates who did not consider themselves academically sufficient for university education preferred to start business life by choosing a profession. In addition, it is among the results of our research that graduates who do not feel economically comfortable immediately choose a profession and enter the business life.

The graduates who have participated in our research suggested that new graduates who will choose a profession should choose professions with high financial returns, not to hesitate to change their profession, to make their own decisions, but not to choose a profession with unrealistic dreams.

Keywords: Career Choice, Talent, Economic Difficulties

GİRİŞ

Meslek seçimi, bir bireyin yaşamının dönüm noktalarından biridir ve hayatının büyük bir kısmını etkiler. Bu seçim sadece ekonomik refahı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kişisel tatmini, mutluluğu ve yaşam kalitesini de belirleyebilir. Her bir bireyin meslek seçimi, kendine özgü deneyimler, değerler ve

Citation: Çelik, K., Demir, M. B. S., Yalvaç, F., Kaya, H. & Kınık, S. (2024) "Lise Mezunlarının Görüşlerine Göre Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler", International QMX Journal, 3(6), 1822-1833. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

hedeflerle şekillenir ve bu seçim, hem bireyin kişisel tatminini hem de toplumun ekonomik ve sosyal yapısını etkiler.

Meslek seçimi, gençler için hayatlarının en önemli kararlarından biridir ve bu süreçte etkili olan faktörlerin anlaşılması, eğitim politikalarının ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yönlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Örneğin, bir bireyin ailesindeki meslekler, kültürel ve toplumsal normlar, ekonomik durum ve bireysel ilgi alanları, meslek seçiminde belirleyici olabilir. Ayrıca, iş piyasasındaki talep ve arz dengesi, teknolojik gelişmeler ve ekonomik koşullar da meslek tercihlerini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Doğru meslek seçimi bireyi şu alanlarda etkiler;

Kariyer Yolu ve Uzmanlık Alanı Belirleme: Meslek seçimi, bir bireyin kariyer yolunu ve uzmanlık alanını belirler. Seçilen meslek, kişinin ilgi alanlarına, yeteneklerine ve değerlerine uygun olmalıdır. Doğru meslek seçimi, bireyin kendini geliştirmesine ve kariyerinde başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

Kişisel Tatmin ve Mutluluk: Bir kişinin işiyle mutlu olması ve tatmin olması, genel yaşam kalitesini artırır. Uyumlu bir meslek seçimi, bireyin iş yaşamında daha mutlu ve memnun olmasını sağlar. Bu da kişinin kendine güvenini artırır ve yaşam doyumunu yükseltir.

Ekonomik Refah: Meslek seçimi, bireyin ekonomik refahını doğrudan etkiler. Doğru meslek seçimi yapmak, kişinin gelir düzeyini artırabilir ve finansal güvence sağlayabilir. Aynı zamanda, kişinin yaşam standardını yükseltir ve geleceğe yönelik finansal planlamasını kolaylaştırır.

Toplumsal Katkı ve Değer: Seçilen meslek, bireyin topluma ve çevresine olan katkısını da belirler. Bazı meslekler toplumsal açıdan daha fazla değer taşırken, diğerleri ekonomik veya teknik açıdan ön planda olabilir. Ancak her mesleğin toplumsal bir değeri ve etkisi vardır.

Kişisel Gelişim ve Özsaygı: Uyumlu bir meslek seçimi, bireyin kişisel gelişimine de katkı sağlar. Kişi, işinde başarılı olduğunda özsaygısı artar ve kendine olan güveni yükselir. Bu da kişinin daha yüksek hedeflere ulaşmasını sağlar.

Uzun Vadeli Kariyer Planlaması: Meslek seçimi, bireyin uzun vadeli kariyer planlamasını şekillendirir. İyi düşünülmüş bir meslek seçimi, kişinin kariyerinde ilerlemesini kolaylaştırır ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, meslek seçimi hayatın önemli bir parçasıdır ve doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Doğru meslek seçimi, bireyin mutluluğunu, başarısını ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilerken, yanlış bir seçim ise olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, meslek seçimi yaparken bireylerin dikkatli bir şekilde düşünmesi, değerlendirme yapması ve kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurması önemlidir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı, lise mezunlarının meslek seçimini etkileyen unsurları derinlemesine inceleyerek, bu faktörlerin bireylerin meslek tercihleri üzerindeki etkisini anlamak ve meslek danışmanlığı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu çalışmanın önemi, lise mezunlarının meslek seçimini şekillendiren faktörlerin kapsamlı bir analizini sunarak, gençlerin meslek tercihlerini daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olması ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikli işgücünün oluşturulmasına destek olmasıdır.

Lise mezunlarının görüşlerini göre meslek seçimini etkileyen unsurları belirlemek amacıyla katılımcı mezunlara şu sorular yöneltilmiştir:

1-Meslek Seçim Sürecinde Hangi Zorlukları Yaşadınız?

2-Meslek Seçimi Yaparken Hangi Faktörler Sizi Etkiledi?

3-Meslek Seçimi Sürecinde Olan Gençlere Ne Tavsiye edersiniz?

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Eğitim Nedir?

Eğitim, bireysel ve toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin gelişip değişmesiyle, amacı, içeriği, işlevleri, süreci ve süresi değişen toplumsal bir kurumdur. Eğitim aracılığıyla kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar ile bunları kazanma yöntemleri toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmekte; ancak toplumun yeni kuşaklarının eğitime ihtiyacı varlığını korumaktadır. Bireysel, toplumsal ve evrensel ihtiyaçlar, bireyin hangi doğrultuda eğitilmesi gerektiğini belirlemektedir (Okçabol, 2005; Uras, 2002).

Eğitim sadece bilgi aktarımını sağlayan bir unsur değildir. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerini de sağlar. Ayrıca, eğitim süreci ile birlikte toplumsal değerler, normlar ve kültürel miraslar da gelecek kuşaklara aktarılır. Bu nedenle eğitim, bireylerin hem kişisel hem de toplumsal yaşamlarını etkileyen önemli bir unsurdur.

Mesleki Eğitim Nedir?

Mesleki ve teknik eğitim, “milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütünü” şeklinde tanımlanabilir (Alkan, Doğan ve Sezgin, 1994). . Mesleki teknik eğitimin amacı, genel olarak, bireyleri sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı olan yükseköğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermektir (Eşme, 2007).

Gelişmiş Avrupa ülkelerinde mesleki eğitim el becerilerinin geliştirilmesi olarak adlandırılırken ülkemizde ise mesleki eğitim kişilerin bir meslek dalında bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde mesleki eğitim, meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri ve kurs merkezleri tarafından verilir. Mesleki eğitimde bir meslek dalında uzmanlaşma olması için teorik eğitimlerin yanında uygulamalı pratik eğitimlerin de olması gerekir.

Mesleki Eğitimin Tarihçesi

Mesleki eğitim sanayi devrimi öncesinde usta-çırak ilişkisine dayalı olarak informal bir şekilde yürürdü. Türk toplumlarında ise 18.yüzyıla kadar önce yonca sonra da ahilik kültürü içerisinde geleneksel mesleki eğitim verildi. Temelde birbirinin aynısı olan bu iki sistemde anne ve babalar çocuklarını bir meslek öğrenmesi için ustanın yanına çırak olarak verirdi. Çocuk yıllar süren çıraklık dönemini önce kalfa sonra da usta olarak tamamlardı. Bunun yanı sıra devlete bağlı bazı büyük kuruluşlar da kurs ya da okullar açarak ihtiyaç duydukları kalifiye elemanları yetiştirmekteydiler (Semiz ve Kuş, 2004: 272-295).

Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte hızla artan nitelikli iş gücü ihtiyacını informal çırak-usta ilişkisi içerisindeki eğitim karşılayamaz hale geldi. Bu da devletin mesleki eğitimi planlı bir şekilde yürütmesi ihtiyacını doğurdu. Mithat Paşa'nın Tuna Valisi iken 1860 yılında Niş'te, 1864 yılında Rusçuk ve Sofya'da açtığı İslahhaneler Mesleki Teknik Öğretim kurumlarının temeli sayılır (Semiz ve Kuş, 2004: 272-295). Bu ıslahhaneler Türk mesleki eğitiminin ilk adımı sayılır. Bu adımdan sonra birçok dönemde ülkenin farklı yerlerinde mesleki teknik öğretim kurumları açıldı.

Cumhuriyet döneminde 1933 yılında 2287 sayılı kanunla, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ülkedeki mesleki ve teknik eğitim bir çatı altında kurumsal bir yapıda yönetmek amacıyla kuruldu. Daha sonrasında Bakanlık Merkez Örgütü Kanunu 1941 yılında 4113 sayılı kanunla değiştirilerek, Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı kurulmuştur. 1942 yılında başlatılan planlı çalışmalar neticesinde mesleki ve teknik öğretim kurumları günümüze kadar büyük gelişmeler göstermiştir. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planında, ileri teknoloji geliştirilmesi, üretimi ve kullanımında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemine değinilmiş bu amaçla orta ve yükseköğretimde meslekî ve teknik eğitime önem verilmesi öngörülmüştür (Şahin, Okay ve Özdemir, 2007: 1018-1021)

Mesleki Eğitimin Önemi

Mesleki eğitimin birincil görevi toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Eğitim sistemi, bu görevini ifa ederken öğrencileri üretken birer yurttaş olarak görür ve

onları toplum yaşamına, meslekler dünyasına ya da ileri eğitime hazırlar. Özellikle ortaöğretim düzeyinde, söz konusu işlevler tutarlı biçimde kaynaştırılarak kişisel ve mesleki gelişim açısından bütünlüğü olan bir program uygulanmaya çalışılır (Şimşek, 1999).

Mesleki eğitimin ülke ekonomisine yararını şu başlıklar altında düzenleyebiliriz:

İşgücü Piyasasına Nitelikli Katkı: Mesleki eğitim, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü eğitir ve piyasanın hizmetine sunar. Bu da işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip nitelikli çalışanların yetiştirilmesine ve iş gücüne katılmasına sağlar. Böylece işgücü piyasasında nitelik kazandırılmış olur.

İşsizliğin Azaltılması: Mesleki eğitim, iş gücünün ihtiyaç duyduğu niteliklerde elemanı yetiştirip işe yerleştirerek aynı zamanda ülkedeki işsizliği de azaltmış olur. Nitelikli hale gelen işçiler daha rahat iş bulacağından işsizlik oranlarında düşüş sağlanmış olur.

Endüstriyel Gelişime Katkı Sağlama: Mesleki eğitim endüstriyel gelişime ve yenilikçi uygulamalara katkılar sunar. Nitelikli işgücü, yeni teknolojileri çabuk benimser ve daha iyi kullanarak rekabette avantaj sağlar.

Yenilik ve Girişimciliği Teşvik Eder: Nitelikli hale gelen iş gücü yeni teknolojileri kullanmada girişken olmada diğer personellere göre çok daha isteklidir. Böylece işletmelerde yenilikçilik ve girişimcilik kültürü gelişir.

Daha Yüksek Verimlilik: Mesleki eğitim alan işgücü, daha yüksek verimlilik düzeyleri elde eder. Eğitimli olan işçi daha verimli çalışacağından üretim maliyetleri verimlilik kaynaklı olarak düşer ve ülke ekonomisine de işverene de önemli katılar sunar.

Dış Ticarete Katkı: Mesleki eğitim sürecinden geçerek nitelikli hale gelen işgücü, dış ticarete de çalıştığı kuruma rekabet avantajı sağlar. Ülke ekonomisine katkı sunarak dış ticarete dengenin gelişmesine katkı sunar.

Sosyal Huzur ve Refah: Mesleki eğitim sayesinde nitelikli hale gelerek iş bulan kişiler nedeniyle işsizlik ve yoksulluk azalır. Bu da toplumsal refahın artmasına sağlayacağından sosyal huzur da sağlanacaktır.

Meslek Kavramı

Meslek, ekonomik kazanımlar edinmek için belirli bir alanda hizmet veya ürün sağlamak için belli bir eğitim neticesinde kazanılan, kuralları ve sınırları toplum tarafından belirlenmiş olan etkinliklerin tümüdür (Kuzgun, 2003).

Meslek, bir kişinin bir alanda uzmanlaşmış bilgi, beceri ve deneyime sahip olduğunu ifade eder. Meslek edinme genellikle belirli bir eğitim süreci gerektirir. Bu süreç kimi zaman bir meslek örgütü kimi zaman da ilgili okullar tarafından sağlanır.

Meslek hem kişiye hem de topluma birçok açıdan faydalar sağlamaktadır. Bireyin geçin kaynağı olan meslek sayesinde kişiler iş gücü piyasasında edinmiş olduğu beceri ve uzmanlık sayesinde yüksek gelir elde eder. Meslek sahibi kişiler bir mesleği icra etme, kişisel tatmin ve başarı duygusunu tadacağı için kişinin kendine güveni artar. Kişi böylece daha mutlu bir birey haline gelir. Aynı zamanda meslek sahibi olan kişi edindiği beceriler ile toplum içinde bir statü sahibi olur. Mesleğiyle anılan kişi toplumsal statü olarak kendi önemli bir yerde görerek kişisel olarak tatmin olur.

Mesleğin toplumsal faydaları da en az kişisel faydaları kadar önemlidir. Meslekler, ekonomik kalkınma ve büyümeye önemli katkılar sunar. Eğitimli, alanında uzmanlaşmış işgücü, ekonominin üretkenliğini artırır ve daha sağlam temellere oturmasını sağlar. Mesleklerin öğrenilmesi sayesinde meslek sahiplerinin bilgi ve becerilerini yeni meslek sahibi olacak kişilere transfer etmesi sağlanır. Bu sayede iş gücü piyasası ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne her zaman sahip olur. Meslekler toplumsal düzenin ve güvenliğin sağlanmasına da önemli katkılar sunar. Meslek sahibi insanlar belirli bir refaha ulaşacağından bu topluma toplumsal refah ve huzur olarak yansıtacaktır.

Meslek Seçimini Etkileyen Unsurlar

Meslek seçimi bireyin bir mesleği yapacak duruma gelmeden önce başlayan uzun soluklu bir süreçtir. Meslek seçimi bireyin geçmişinden, rol modellerinden, deneyimlerinden, ilgilerinden ve kişiliğinden etkilenen bir unsurdur (Onur, 2004).

Kişinin meslek seçimini etkileyen birçok etmen bulunmakta olup Super'e göre meslek seçimini etkileyen unsurlar şunlardır (Kepçeoğlu, 2004):

Biyolojik Etmenler: Bireyin fiziksel özellikleri, cinsiyeti, beden yapısı, fiziksel engel yapısı ve psikolojik sağlığı kişinin meslek seçiminde etkilidir.

Sosyolojik Etmenler: Duyguları, değerleri, aile ile ilişkileri, bağlı olduğu arkadaş çevresinin beklentileri ve baskıları, ailenin sosyal düzeyi, yakın ilişki kurulan öteki kişiler.

Psikolojik ya da Kişisel Etmenler: Bireyin ihtiyaçları, duyguları, tutumları, değerleri, ilgileri ve yetenekleri.

Ekonomik Etmenler: Ailenin ekonomik düzeyi, çevrenin ya da ülkenin genel ekonomik durumu, otomasyon ve teknik gelişmeler, bunların toplumun insan ihtiyacı üzerindeki etkileri.

Politik Etmenler: Mesleğe girme olanakları, iş bulma olanakları, değişik eğitim ve yetişme fırsatları, v.b.

Şans ile ilgili Etmenler: Doğal afetler, işleri ve işyerlerini etkileyen beklenmedik olaylar, iç ve dış savaşlar, v.b. (Kepçeoğlu, 2004).

Sonuç olarak meslek seçimi çok karmaşık etkenlerin etkili olduğu bir süreçtir. Bireyler, yeteneklerine yönelerek ve o doğrultuda eğitim alarak mesleğine yönelir. Birey, almak istediği eğitimi, dolayısı ile bu eğitim sonrasında elde edeceği meslek için tercihini belirlerken sosyal çevrenin baskısını hissetmektedir.(Erkal, 1978)

I. Aile Çevresinin Etkisi

II. Okul Çevresinin Etkisi

III. Dış Çevrenin Etkisi

IV. Diğer Faktörlerin Etkisi

Meslek Seçiminde Aile Çevresinin Etkisi

Çocuğun gelişimi daha çocuk anne karnı iken başlar ve çocuğun hayatının her aşamasında çocuk üzerinde etkili olur. Aile çocuğun bulunduğu ilk sosyal ortamdır ve kişilik gelişimi üzerinde etkili olur. Anne-baba-çocuk arasındaki etkileşim ve iletişim, çocuğun gelişimini doğrudan etkileyen en önemli aile dinamiğidir (Kağıtçıbaşı,1989).

Çocuğun kişilik gelişimi büyük oranda ilk 6 yıl içerisinde gelişir. Birey haline gelen çocuk ilk 6 yılda edindiği kişilik gelişiminin etkisi taşır. Aile içerisindeki ilişki çocuğun bu dönemdeki gelişimini belirler. Aile içerisinde bireyselleşme ve bağımsızlığı destekleyen, yönlendirici davranış kalıpları kişilik gelişiminin önemli unsuru olan bireysel bağımsızlığı olumlu yönde etkileyecektir.

Orta sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerin çocuklarının daha yüksek itibarlı mesleklere yöneldikleri görülmektedir (Kulaksızoğlu, 1999). Ailenin sahip olduğu ekonomik durum ve sosyal yapı çocuğun meslek seçimini etkileyen önemli bir unsurdur. Ayrıca ana-babanın özellikle annenin eğitim düzeyi ile üst düzey mesleklere yönelik arasında da ilişki saptanmıştır (Kuzgun, 2003).

Aile çocuğun yetişme sürecinde meslek seçimini etkileyen en önemli unsurdur. Aile meslek seçiminde şu şekillerde etkide bulunabilir:

Model olma: Çocuklar, aile bireylerinin mesleklerini model olarak, onların izinde gitme onlar gibi olma isteğinde bulunabilirler. Anne ve baba çocuğun önündeki en önemli rol modeller olabilir.

Beklenti ve Baskı: Anne ve babanın meslek seçimine ilişkin oluşturduğu baskı veya hissettirdiği beklenti çocuğun meslek seçimi üzerinde etkili olabilir. Anne ve babasının baskısından bunalan genç o

mesleğe yönelebilir. Veya anne babasının beklentisini karşılama mecburiyetinde kendini gören birey bu beklentiyi karşılamak için o mesleğe yönelebilir.

Eğitim ve Destek: Aile çocuğun meslek hedeflerine ilişkin destek olarak ve ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim desteği vererek çocuğun meslek seçimi üzerinde etkili olacaktır.

Ekonomik Durum ve Aile Geleneği: Ailenin ekonomik durumu bireyin meslek seçiminde etkili olan önemli bir etkidir. Eğitim süreci pahalı olan bir mesleği ailesinin ekonomik durumu yetmediği için birey o meslekten vazgeçebilir. Veya ailede yaygın icra edilen bir meslek çocuğun seçimlerinde de etkili olabilir.

Aile İçi İletişim ve Tutarlılık: Aile içerisindeki iletişimin sağlıklı oluşu çocuğun meslek seçimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Çocuğun istek ve yetenekleri ile ailenin beklentileri arasında sağlıklı bir uyumlaşma sağlanabilir bu tarz sağlıklı iletişimin olduğu ailelerde.

Aile Değerleri ve Kültürel Değerler: Aile içerisinde belirli meslek gruplarına karşı yerleşmiş değerler o ailenin bir ferdi olan birey üzerinde meslek seçimi açısından etkili olabilir.

Meslek Seçiminde Okul Çevresinin Etkisi

Okul bir örgün eğitim kurumudur. Eğitim okulların temel fonksiyonudur. Bu sebeple, fert ve toplum için çok önemli ve geniş bir alan olan eğitim, bir plan ve hedefe göre insanın yetiştirilmesi ruh ve beden sağlığını koruyarak geliştirilmesi için yapılan bütün çalışmalar olarak anlaşılmaktadır. (Yıldız, 1999).

Öğrenciler, okulda mesleklere yönelik te önemli deneyimler yaşarlar ve bu yaşanan deneyimler bireylerin meslek seçimleri üzerinde etkili olur. Okul çevresinin bireyin meslek seçimi üzerindeki etkileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Okulda Verilen Rehberlik Hizmetleri: Okullarda bulunan rehberlik hizmetlerinin bir görevi de mesleki rehberliktir. Rehberlik Hizmetleri, meslek testleri, kariyer günleri, bireysel danışmanlıklar ve üniversite tercihleri gibi etkinliklerle bireylerin meslekleri fark etmelerini ve tanımalarını sağlarlar.

Mesleki Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri: Bu faaliyetler daha çok liselerde yapılır. Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanıması ve bilgilenebilmesi için düzenlenen faaliyetlerdir. Kariyer günleri, meslek fuarları ve staj imkanları ile öğrenciler birçok meslek hakkında bilgi edinerek meslek seçiminde bulunabilirler.

Akademik Programlar: Öğrencilerin okullarda aldığı bazı akademik dersler, öğrencinin meslek seçimini etkileyebilir.

Öğretmenlerin Rolü: Öğrencilerin meslek seçiminde okuldaki öğretmenleri de çok etkili olurlar. Öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerini belirleyerek, onlara meslek seçimi konusunda yardımcı olabilirler. Birçok öğretmen öğrencisine bu konuda rol model de olabilir.

Okul ortamı ve Okul Kültürü: Okul atmosferi ve kültürü, öğrencilerin meslek seçimlerinde de çok etkili olur. Okulda oluşan ortam eğer destekleyiciyse öğrencilerin kendilerini geliştirmesine ve meslek seçiminde başarılı kararlar vermesine yardımcı olur.

Akademik Başarı ve Performans: Öğrencilerin akademik başarı durumu meslek seçiminde belirleyici bir rol oynar. Akademik açıdan başarılı çocuklar daha yüksek başarı gerektiren meslekle yönelirken kendini akademik açıdan daha başarısız bulan çocuklar daha az başarı gerektiren mesleklere yönelirler.

Okul ve çevresinin sağladığı bu destekler ve imkanlar öğrencilerin meslek seçiminde etkili olmaktadır. Okullar çevresiyle birlikte öğrencilere destekleyici bir eğitim ortamı sunmalıdır.

Meslek Seçiminde Dış Çevrenin Etkisi

Meslek seçiminde aile ve okul çevresi kadar çocuğun dış çevresi de etkili olabilmektedir. Çocuğun yaşadığı mahalle, bulunduğu dönemdeki ülkenin ekonomik koşulları gibi etkenler bireyin meslek seçimlerinde etkili olmaktadır. Bu etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekonomik Koşullar: Bireyin içinde bulunduğu toplumun yaşadığı ekonomik standartlar, maaş seviyesi, iş güvencesi ve ekonomik fırsatlar bireyin meslek seçimi üzerinde etkili olmaktadır. Ekonomik

sorunların olduğu dönemde meslek seçmesi gereken bir birey haliyle daha hızlı ekonomik bağımsızlığa kavuşacağı meslekler seçerek akademik kariyerdan uzak durmak isteyebilir.

Toplumsal Beklentiler: Toplumsal beklentiler ve normal bireyin meslek seçiminde etkili olabilmektedir. Öğretmenliğin kız öğrencilere uygun bir meslek olduğu yöndü yaygın kanaatin olduğu bir toplumda kız öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelmeleri doğal bir sonuçtur.

Çevresel Faktörler: Bireyin arkadaş çevresi, yaşadığı mahalledekilerin görüşleri ve bireyden beklentileri bireyin meslek seçimi üzerinde etkili olabilmektedir.

Medya ve Kültürel Etkiler: Televizyon, internet, kitaplar ve diğer medya araçları belli zamanlarda bazı meslekleri popüler hale getirebilir. Bu popüler dönemlerde meslek seçiminde bulunacak öğrenci bu popülerlikten etkilenerek o mesleğe yönelebilir.

Teknolojik Gelişmeler: Teknoloji her dönemde hızla gelişen bir unsur olarak çeşitli meslekleri etkiler veya yeni mesleklerin doğmasına neden olur. Bu da bireylerin meslek tercihlerini etkilemesine neden olabilir.

Hükümet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler: Hükümetin ekonomik politikaları, siyasal gelişmeler ve yasal düzenlemeler bireylerin meslek seçimlerini dolaylı olarak etkilemektedir. Bu etkenler belirli sektörlerin büyümesi veya daralması nedeniyle bazı mesleklerin tercih edilmesine neden olabilmektedir.

Diğer Faktörlerin Etkisi

Bireyin meslek seçimini aile, okul ve dış etkenler dışında kişinin sahip olduğu ilgi, yetenek ve değerlerde etkilemektedir.

Yetenek

Yetenek, bireyin belirli bir alanda doğuştan sahip olduğu beceri ve kabiliyetlerdir. Meslek seçiminde yeteneğin çok önemli etkisi bulunmaktadır. Bireyler yeteneğinin olduğu meslekleri daha kolay yapacağından bu mesleklere daha hızlı yönelebilirler. Yeteneği doğrultusunda meslek seçimi yapan bireyler yeteneğiyle uyumlu bir iş yaptığı için iş başarısı ve memnuniyet duygusunu tadarlar.

Bireyin sahip olduğu yetenekler, belirli bir mesleği icra ederken performansını etkiler. Yetenekleriyle uyumlu bir işte çalışan bireyler işinde iyi performans göstereceği için işinde verimli olurlar. Yeteneğiyle uyumlu bir meslek seçenler işini büyük bir tutkuyla yapar ve işine motive bir şekilde gelirler.

Bireylerin kariyer gelişimi ve kariyerlerinde ilerleme imkanı yetenekleriyle uyumla işte çalışmalarını halinde daha sağlıklı ilerler. Bu tarz bir seçim yapan bireyler kariyerlerinde hızlı ilerler ve yüksek pozisyonlara çok hızlı çıkarlar.

Yeteneğine uygun bir işte çalışan bireyler işiyle alakalı da minimum stres yaşar ve tükenmişlik hissetmez. Yaptığı işte zorlanmadığı için işini keyifle, kolayca yapar. Bu nedenle de iş doyumunu ve iye uyumu yüksektir.

Yukarıda sayılan nedenlerden de anlaşılacağı üzere yeteneğin meslek seçiminde etkisi çok yüksektir. Bireyin sahip olduğu yetenekler, iş başarısı, motivasyon, kariyer ilerlemesi ve iş doyumunu gibi kritik unsurları etkiler. Bu yüzden, bireyler meslek seçimi yaparken kendi yeteneklerini dikkate almalı ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmeye özen göstermelidirler.

İlgi

İlgi, bireyin dikkati çeken, bireyde merak uyandıran veya zevk aldığı konu ve aktivitelerdir denilebilir. İlgi kişisel bir unsurdur ve her bireyde farkı alanlarda ortaya çıkabilir. İlgi bireyin kişisel ve sosyal gelişimi kadar meslek seçimi ve mesleki gelişimde de oldukça etkilidir.

İlgi duyduğu alanda bir meslek seçen kişi işine bir tutku ile bağlı olacaktır. İş yerindeki motivasyonu da ilgisini çekmesiyle yüksek olacaktır. Kişinin iş memnuniyeti de hoşlandığı bir işi yapması nedeniyle yüksek olur. İş tatminsizliği, mutsuzluk gibi durumlar ilgi alanına göre bir işte çalışan bireylerde pek olmaz.

İlgi alanına uygun bir işte çalışan bireylerin performansları da son derece yüksektir. Verimli bir performans gösterir ve işinde başarılı olur. İşinde başarılı olan birey kariyer basamaklarını hızlıca çıkar ve yapmış olduğu işte iş doyumuna ulaşır. Bu nedenlerle de stres ve tükenmişlik duyguları yaşamaz.

Bireyler ilgilerinin olduğu alandaki mesleklere doğal olarak yönelirler ve bu mesleği yapmak isterler. Bu açıdan bakıldığında ilgi meslek seçimini etkileyen önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Değerler

Değerler, bireyin önemseydiği ve kendisine anlam katan inançlar, prensipler ve ideallerdir. Meslek seçiminde bireyin sahip olduğu değerlerin önemi büyüktür ve sahip olduğu değerlere uygun meslekler seçen bireyler iş hayatında başarılı olmanın yanında mutlu da olurlar. Değerlerini inceleyen ve bunları iyi tanıyan bir birey belli bir meslekteki uzmanlık ve faaliyet alanları içerisinde kendisine en uygun olanı bulabilir ve dolayısıyla benliği ile uyumlu bir mesleki yaşantı edinebilir.

Mesleğe Yönlendirme

Mesleki rehberlik ve psikolojik danışma kişinin yetenek ve ilgilerine uygun bir mesleği seçmesi, o meslekte ilerlemesi için kişiye götürülen uzmanlık düzeyindeki düzenli ve sürekli hizmetler demektir (Bakırcıoğlu, 1994).

Mesleki rehberlik bireylerin hayatları boyunca devam eden bir rehberlik türüdür. Eğitim hayatının her aşamasında devam eden mesleki rehberlik sürecinde bireyler, çeşitli meslekleri tanır, öğrenir ve meslek seçiminde mesleki rehberlik etkili olur. Değişen dış çevre ve kişisel özellikler nedeniyle bireysel meslek değiştirmek de isteyebilirler. Dünyada seçilebilecek mesleklerin 50.000'e yaklaştığı düşünülürse mesleki rehberlik ve yönlendirmenin öneminin daha da arttığı söylenebilir (Atçakan Yavaşcaoğlu, 1998).

(Vurucu, 2010)'a göre; mesleki rehberliğin üç ana görevi olduğu görülmektedir.

Bireyin Kendisini Tanıması: Mesleki rehberlik, bireyin kendini ilgi alanları, yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, değerleri ve inançları, kişisel özellikleri, kariyer hedefleri belirleme açısından tanımasını amaçlar. Bu alanlarda kendini doğru tanıyan bireyler, daha doğru meslek seçiminde bulunacağından, mesleki rehberliğin bu görevi meslek seçiminde önemli rol üstlenmektedir.

Meslekleri Özellikle İlgi Duyduğu Meslekleri Tanıması: Mesleki rehberlik, bireylerin meslekleri tanımasını ve ilgi duyduğu mesleği keşfetmesini sağlar. Mesleğin gerektirdiği iş hayatı ve ortamı, kariyer fırsatları, mesleğin gereksinimleri, maaşın kazanç potansiyeli hakkında bireye bilgi verilmesi sağlamaktır.

Kendi nitelikleri ile mesleğin gereksinimleri arasında ki ilişkiyi kavramasına ve meslek kararını vermesine yardım etmek: Bireyin sahip oldukları niteliklerle işin gerektirdiği niteliklerin ne kadar uyum gösterdiğini meslek seçiminde bulunacak bireye göstermek, mesleki rehberliğin önemli görevlerindedir.

YÖNTEM

Meslek sahibi lise mezunlarının görüşlerine göre meslek seçimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sosyal yapı, grup, kurum veya kuruluşun merceğinden olayları gözlemlemek, amacı açıklamak ve derinlemesine analiz yoluyla koşulları ve olayları değerlendirmek için kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

Çalışma Grubu

Araştırmamızın çalışma grubu 22 meslek sahibi lise mezunundan oluşmaktadır. 22 meslek sahibi mezunun çeşitli mesleklerden olması amaçlandığı için maksimum örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

Katılımcıların demografik bilgileri tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

BİLGİLER	Frekans	Yüzde
Cinsiyet	22	
Erkek	13	59
Kadın	9	41
Yaş	22	
18-23 Arası	9	41
24-30 Arası	8	36
31 Yaş ve Üzeri	6	23
Meslek	22	
Kuaför	3	14
Kaynakçı	2	9
Motor Ustası	5	23
Garson	6	27
Mobilyacı	2	9
Satış Elemanı	4	18

Tablo 1 incelendiğinde katılımcılara ait demografik bilgilere görülmektedir. Çalışmaya katılanların meslekleri incelendiğinde en çok garson ve motor ustasının bulunduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla satış elemanı, kuaför, kaynakçı ve mobilyacı takip etmektedir.

Verilerin Toplanması

Mezunların görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form uygulanmadan önce araştırma teknikleri alanında uzman bir akademisyenin görüşlerinden yararlanılmıştır. Hazırlanan formlar mezunlara Google form üzerinden ulaştırılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Toplanan veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. İçerik analizi sürecinde temalar, alt temalar, kategoriler ve kodlar oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2018).

BULGULAR

Meslek Seçim Sürecinde Yaşanılan Zorluklara İlişkin Bulgular

Lise mezunu meslek sahibi katılımcılardan alınan bilgilere göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 2 katılımcı cevap vermemiş olup bazı katılımcılar birden fazla cevap vermişlerdir

- ✓ Meslek seçiminde uzun süre kararsız kaldım. (8 Kişi)
- ✓ Ailemin ve akrabalarımın baskı yapması meslek seçimimi etkiledi. (3 Kişi)
- ✓ Ekonomik sıkıntılar yaşamam meslek seçimimi etkiledi. (9 Kişi)
- ✓ Meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamam meslek seçimimi etkiledi. (7 Kişi)
- ✓ Mezuniyet sonrası yaşadığım yeri değiştirmem mesleki seçimimi etkiledi. (4 Kişi)
- ✓ Sağlık sorunlarım meslek tercihimizi etkiledi. (2 Kişi)

Katılımcı mezunlar meslek seçiminde yaşadıkları zorlukları anlatırken en fazla yaşadıkları ekonomik sıkıntı ve kararsızlık yaşamalarına değinmişlerdir. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamanın eğitim hayatını erken bitirerek çalışmak zorunda kalmasına neden olduğu belirten 9 öğrenci olmuştur.

Meslek seçiminde mezunların kararsız kalması da en çok yaşanan zorluklar arasında görülmektedir. Okulun bitmesiyle bir bocalama dönemi geçirdiklerini ifade eden öğrenciler bir süre herhangi bir iş yapmadıklarını belirtmişlerdir. Ekonomik olarak artık aileden para alamamaları nedeniyle çalışmaya karar verdiklerini katılımcı mezunlar belirtmişlerdir.

Mezunlar 7 kişi meslekler hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmadan iş hayatına başladıklarını bu nedenle de sık sık iş değiştirmek durumunda kaldıklarını da belirtmişlerdir. Bu sonuç, insanların iş hayatına atılırken yeterli bilgiye sahip olmadan işe başladıklarını göstermektedir.

4 mezun lise mezuniyeti sonrası farklı illere göç etmeleri nedeniyle düşündükleri işten farklı bir mesleğe yöneldiklerini belirtmişlerdir. 3 mezun ise aile ve akrabalarının baskısıyla düşündükleri işten farklı bir

meslek yaptıklarını belirtmişlerdir. Küçük esnaf çocuğu olan bu mezunlar ailelerine ait iş yerinde çalışmaya başlamışlardır. Ayrıca 2 öğrenci de sağlık sorunları nedeniyle düşündükleri işten farklı bir işe yöneldiklerini belirtmiştir.

Meslek Seçimi Yaparken Hangi Faktörlerden Etkilenildiğine Ait Bulgular

Şu anda meslek sahibi lise mezunu olan katılımcıların meslek seçimi yaparken hangi faktörlerden etkilendiniz sorusuna verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular aşağıdaki gibi olup, 3 öğrenci bu soruya cevap vermemiş olup birçok öğrenci de birden fazla cevap vermiştir.

- ✓ Okul hayatındaki başarı durumum meslek seçimimi etkiledi. (11 Kişi)
- ✓ Sahip olduğum yetenek meslek seçimimi etkiledi. (2 Kişi)
- ✓ İlgi duyduğum alanda çalışma isteği meslek seçimimi etkiledi. (3 Kişi)
- ✓ Ailemin içinde bulunduğu ekonomik durum meslek seçimimi etkiledi. (9 Kişi)
- ✓ Ailemin ve çevremin benden beklentileri meslek seçimimi etkiledi. (3 kişi)

Katılımcı mezunlardan elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin meslek seçiminde en etkili olan unsurun eğitim hayatındaki başarısı olduğu görülmüştür. Ayrıca ailenin içinde bulunduğu ekonomik durumun da kişinin meslek seçimini etkilediği görülmüştür. Bu cevapları veren öğrenciler, meslek seçimi yaparken eğitim hayatlarını değerlendirerek gerçekçe hedefler kendilerine koyduklarını söylemişlerdir. Lise ve öncesinde başarısız olarak kendini değerlendiren bu öğrenciler üst öğrenime geçmeyerek çalışma hayatına atılmışlardır. Katılımcılardan 9 kişi ise ailesinin ekonomik olarak çok da iyi durumda olmaması nedeniyle çalışmak durumunda kaldığı için mesleğe erken atıldığını belirtmiştir.

İlgi duyduğu mesleği yapma arzusu ve ailemin ve çevremin benden beklentileri meslek seçimimi etkiledi diyen 3 katılımcı olmuştur. Bunun yanında 2 katılımcı ise yeteneğine göre meslek seçiminde bulunduğu belirtmiştir.

Meslek Seçiminde Bulunacak Öğrencilere Verilecek Tavsiyelere İlişkin Bulgular

Meslek Seçimi Sürecinde Olan Gençlere Ne Tavsiye edersiniz? Sorusuna katılımcı öğrenciler kendi deneyimlerinden yola çıkarak çeşitli cevaplar vermişlerdir. 1 öğrenci bu soruya cevap vermemiş olup bazı öğrenciler birden fazla cevap vermiştir. Bu cevaplardan elde edilen buğular şu şekildedir:

- ✓ Kendi kararlarınızı kendiniz verin başkalarının yönlendirmelerinden etkilenmeyin. (4Kişi)
- ✓ Kendi yetenek ve ilgilerinizi göz önünde bulundurun. (5 Kişi)
- ✓ İyi para getiren meslekleri tercih etmeye çalışın. (8 Kişi)
- ✓ İş değiştirmekten çekinmeyin. (3 Kişi)
- ✓ Hayaller kurmayın gerçekçi davranın. (5 Kişi)

Katılımcıların cevapları incelendiğinde en çok verilen tavsiyenin iyi para kazanılacak mesleklere yönelmek olduğu dikkat çekmiştir. Bu tavsiyeden sonra en fazla hayaller kurmayıp gerçekçi olmaları istenmiş ve kendi yeteneklerini ve ilgilerinizi göz önünde bulundurun denilmiştir. 4 katılımcı ise kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğini aksi halde yaptıkları işten pişmanlık duyabileceklerini belirtmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Meslek seçimi, bir bireyin yaşamının dönüm noktalarından biridir ve hayatının büyük bir kısmını etkiler. Bu seçim sadece ekonomik refahı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kişisel tatmini, mutluluğu ve yaşam kalitesini de belirleyebilir.

Meslek seçimi, gençler için hayatlarının en önemli kararlarından biridir ve bu süreçte etkili olan faktörlerin anlaşılması, eğitim politikalarının ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yönlendirilmesinde kritik bir rol oynar.

Doğru meslek seçimi bireyi ve dolayısıyla da toplumu ciddi anlamda etkiler. Bu etkileri şu şekilde açıklamak mümkündür;

Birey Üzerindeki Etkileri:

Kişisel Memnuniyet ve Mutluluk: Doğru meslek seçimi, bireyin işini sevmesini ve tutkuyla yapmasını sağlar. Bu da kişisel memnuniyet ve mutluluğu artırır.

Kariyer Başarısı ve Gelişim: Doğru meslek seçimi, bireyin kariyerinde başarılı olmasını ve potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını sağlar. Bu da kariyer gelişimine ve ilerlemesine olanak tanır.

Sağlık ve İyi Hissetme: İşini seven ve doğru mesleği seçmiş bireyler genellikle daha mutlu, sağlıklı ve stres altında daha az hissederler. Bu da fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler.

Motivasyon ve Verimlilik: Doğru meslek seçimi, bireyin işe karşı motivasyonunu artırır ve daha yüksek bir verimlilik seviyesine ulaşmasına yardımcı olur.

Toplum Üzerindeki Etkileri:

Ekonomik Gelişim ve Refah: Doğru meslek seçimi, bireylerin ekonomik olarak daha istikrarlı olmalarını sağlar. Bu da toplumun genel ekonomik refahını artırır.

Yaratıcılık ve İnovasyon: İnsanların doğru meslekleri seçmesi, yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik eder. Farklı yetenekler ve perspektiflerin bir araya gelmesi, toplumda daha yenilikçi ve ilerici çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Toplumsal Katılım ve Uyum: Bireylerin doğru meslekleri seçmeleri, topluma daha fazla katılım sağlar. İnsanlar işlerini sevdiğinde, toplumsal yaşama daha aktif bir şekilde katılır ve topluma daha iyi uyum sağlarlar.

Eğitim ve Bilgi Paylaşımı: Doğru meslek seçimi, insanların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını ve bilgi birikimlerini artırmalarını teşvik eder. Bu da toplumun genel olarak eğitim seviyesini yükseltir ve bilgi paylaşımını artırır.

Sonuç olarak, doğru meslek seçimi bireyin kişisel mutluluğunu, başarısını ve sağlığını etkilediği gibi, toplumun genel refahını, yaratıcılığını ve ilerlemesini de olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, bireylerin meslek seçimini dikkatli bir şekilde yapmaları, hem kendi hem de toplumun faydasına olacaktır.

Araştırmamızın bulguları incelendiğinde, mezunların meslek seçimi sırasında kararsızlık yaşadığı ve bir süre meslek seçimi yaparken bocaladıkları görülmektedir. Bu kararsızlıkta meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamanın etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca mezunların yaşadığı ekonomik zorlukların da meslek seçimini etkilediği görülmüştür. Ekonomik anlamda zorluk yaşayan mezunların kendilerini biran önce çalışmaya başlamak zorunda olmaları meslek seçimini etkilemiştir.

Mezunların meslek seçiminde bulunurken eğitim hayatlarındaki başarı durumlarını göz önünde bulundurdıkları genel anlamda söylenebilir. Katılımcı mezunların ifadelerine bakıldığında akademik olarak kendini yeterli görmeyen öğrencilerin iş hayatına atılmaya daha istekli oldukları görülmüştür. Ayrıca ekonomik anlamda kendilerini rahat hissetmeyen mezunların da biran önce çalışmaya başladığı yine araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır.

Çalışmaya katılan mezunların meslek seçimi yapacak olanlara şu önerileri getirdiği görülmüştür;

- ✓ Kendi kararlarınızı kendiniz verin başkalarının yönlendirmelerinden etkilenmeyin.
- ✓ Kendi yetenek ve ilgilerinizi göz önünde bulundurun.
- ✓ İyi para getiren meslekleri tercih etmeye çalışın.
- ✓ İş değiştirmekten çekinmeyin.
- ✓ Hayaller kurmayın gerçekçi davranın.

KAYNAKÇA

Alkan, C., Doğan, H. Ve Sezgin, İ. (1994), “*Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları*”, Gazi Üniv. İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.

Atçakan Yavaşcaoğlu, Arzu. (1998): “İlköğretim Öğrencilerinin İkinci Kademesinde Görülmekte Olan İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Dersinin Meslek Seçimine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bakırcıoğlu, Rasim. (1994): “Rehberlik Ve Psikolojik Danışma”, Turhan Kitabevi, 4. Basım, Ankara.

Erkal, Mustafa. (1978): “Orta Teknik Eğitim –Sanayi İlişkileri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, No:418, İstanbul

Eşme, İ. (2007), “Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar”, *T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı*, Ankara.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1989) “Aile İçi Etkileşim Ve Çocuk Gelişimi”, Türkiye’de Çocuğun Durumu, 1990’ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara

Kepçeoğlu, M. (2004). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.

17. Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığa Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

Okçabol R. (2005) Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Ütopya Yayınevi

Onur, Bekir. (2004): “Gelişim Psikolojisi”, İmge Kitabevi Yayınları, 6. Baskı, Ankara

Semiz, Y. ve Kuş, R. (2004), “Osmanlı’da Mesleki Teknik Eğitim (İstanbul Sanayi Mektebi 1869-1930)”, *SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 15, 272-295

Şahin, İ. Okay, Ş. ve Özdemir, S. (2007), “Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar”, *Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES’07)*, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 1018-1021.

H. Şimşek (1999). “Ankara’da Bir Mesleki-Teknik Lisede Okuldan İş Hayatına Geçişle İlgili Sorunların Yorumlanması,” (An Assessment of School-to-Work Transition in a Vocational and Technical High School in Ankara, Turkey), American Educational Research Association (AERA) yıllık toplantısında sunulmuş bildiri, Montreal, Kanada, 19-23 Nisan, (ERIC No. ED429194)

Uras, M. (2002) Eğitimin Toplumsal Temelleri, Eğitim Üzerine. (Ed: E. Toprakçı), Ankara: Ütopya Yayınevi, 190-241

VURUCU, F. 2010. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler. İstanbul.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Yıldız, Nevruz. (1999): “Çocukların Okul Başarısında Aile Ve Çevresel Faktörlerin Rolü”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul